

La formación del valor responsabilidad desde la lectura de los textos martianos en preuniversitario

The formation of responsibility value from the reading of Marti's texts in pre-university

Tamara Quintero-Aguiar

✉ juanmpc12@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-9309-6803>

Zuleiny Meneses-Martin

✉ meneseszuleiny@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-3234-7175>

Lourdes Assef-Alemán

✉ lourdesea@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-9021-7056>

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

La investigación que se presenta es resultado del trabajo realizado a partir de las clases de Español Literatura en oncenno grado, en preuniversitario. Se tiene en cuenta que conjuntamente con el avance cognitivo se desarrollen valores inherentes a la formación plena del ser humano. En este sentido, se plantea como objetivo contribuir a la formación del valor responsabilidad desde el empleo de los textos martianos en oncenno grado. Se utilizaron métodos del nivel teórico, empírico y estadístico que permitieron a través del diseño investigativo de experimento preexperimental, constatar resultados satisfactorios en la formación de los valores a través de lecturas martianas.

Palabras clave: formación de valores, responsabilidad, textos martianos

Abstract

The research presented is the result of the work carried out from the Spanish - Literature classes in eleventh grade, in pre-university. It motivated the realization of the theme, considering that

together with cognitive advance, values inherent to the full formation of the human being are developed. Posing as a problem: how to form the responsibility value in the eleventh grade students in the pre-university from the Spanish - Literature classes? It is projected as an objective: to contribute to the formation of the value of responsibility from the use of Marti's texts in eleventh grade. Methods of the theoretical, empirical and statistical level were used that allowed, through the investigative design of the pre-experimental experiment, to verify satisfactory results in the formation of values through Marti's readings.

Keywords: formation of values, responsibility, martian texts

Introducción

La función formadora de la escuela no se limita a enseñar los contenidos curriculares de la enseñanza, sino que es necesario que mientras se adquieren los conocimientos, se enseñen elementos fundamentales para la formación de los educandos, como por ejemplo la formación en valores que corresponde al tipo de sociedad que se edifica.

Al respecto en el programa diseñado para el nivel de enseñanza del preuniversitario se traza dentro de los objetivos generales la formación en valores y cito:

Continuar enriqueciendo su sistema de valores y cualidades morales al percibir y valorar las ideas, los sentimientos y las actitudes. (Clavel & Espinosa., 2016, p.114).

Muestra de la importancia que reviste para el sistema educativo ajustar las propuestas para enseñar los contenidos aparejados a la adquisición de elementos básicos para la formación plena de la personalidad en estas edades.

La obra martiana, hasta hoy, no deja de ser sorprendente y ofrece ampliamente la posibilidad de expandir el trabajo en la formación de valores. La actual complejidad de la vida después de la pandemia, la escasez, los problemas sociales generales y desde las particularidades de cada individuo, se apoderan de la cotidianidad, llegando a influir de forma negativa ante el cumplimiento de las tareas encomendadas ya sea en la escuela o el centro laboral, exponiéndose de esta forma ciertas irresponsabilidades a partir de las excusas. Por lo que se considera que formar el valor responsabilidad sea imprescindible en la preparación de la futura generación sea cual fuese el camino que tomen en su vida estudiantil y laboral.

En correspondencia con esta problemática se encamina la investigación, a realizar contribuciones a través de la experiencia de la práctica educativa, cuánto puede hacerse desde los diferentes programas que conforman el currículo de esta enseñanza para aportar a la formación de los valores, en este caso encaminado al valor responsabilidad desde la asignatura de Español-Literatura. Se trabaja desde el oncenno grado, donde una unidad de este programa corresponde al estudio de los textos martianos.

A este tema han dedicado sus estudios numerosos autores como: Vitier (2004), Pérez (2005), Chacón (2014), Romeu (2015), Clavel (2016), Hernández (2018), Sánchez (2019), Rodríguez (2022) entre otros.

Al referirse al tema Vitier (2004) expresó:

El problema acerca de la naturaleza de los valores, ha sido uno de los temas más debatidos en el último siglo de desarrollo del pensamiento filosófico universal. Diferentes respuestas naturalistas, subjetivistas, objetivistas y sociologistas han intentado explicar desde distintas perspectivas, este intrincado asunto, sin embargo, no puede decirse que al respecto haya sido dicha la última palabra (Vitier, 2004, p.23).

Con casi veinte años, el planteamiento de este autor continúa teniendo vigencia, puesto que el tema sigue generando nuevas formas o vías para fomentar la obtención de valores según contextos actuales, porque la sociedad no es inmutable, sino que se transforma con el paso de los años y tal vez un recurso o método empleado para esta formación, no sea el más idóneo en la actualidad pues los intereses sociales o circunstancias no son los mismos desde hace determinado tiempo atrás, de ahí que seguirán apareciendo nuevas formas creativas para formar en valores a los estudiantes.

La investigadora Chacón ha realizado una extensa investigación que comprende más de veinte años en el que analiza desde una periodización a partir los años 80 del pasado siglo, un análisis minucioso de la formación de valores y enfatiza en la labor docente en este sentido. A propósito expresó:

La formación de valores no era un fin en sí mismo, sino que a este proceso se llegó como un resultado del estudio del lugar y papel de la profesionalidad del maestro en su labor (...)

desde una visión de los conocimientos éticos, axiológicos y humanistas, y las exigencias de la formación (Chacón, 2014, p.16).

Este planteamiento de la autora se considera acertado en correspondencia a la investigación que se realiza, porque la educación no solo es un basamento teórico de dominios de contenidos para sí, sino que el hombre, en sentido genérico, pueda manifestarse socialmente y humanamente ante la comunidad a la cual representa o en determinados contextos fuera de su cotidianidad y que esa marca que aporta el conocimiento y la adquisición de valores se haga visible desde la personalización del individuo y que el papel del maestro en esta formación es vital para lograr este fin.

Es importante señalar además el criterio de Rodríguez, que parafraseando su razonamiento respecto al tema consideró esencial la preparación de líderes estudiantiles para influir positivamente en distintas actividades que se desarrollen en el centro escolar, posibilitando un acercamiento a las teorías del liderazgo asociadas también a la adquisición de sentimientos y valores. (Rodríguez, 2022).

Es apropiado este criterio porque se pueden fructificar las ideas dándole protagonismo a los que más se destaquen como guías para promover los valores durante matutinos, talleres, actividades en clases como encuentros de conocimientos, debates, para que otros estudiantes sigan estos ejemplos, porque sin dudas la influencia de los líderes en las escuelas siempre ha sido esencial, puesto que precisamente poseen la misma edad, intereses y es una forma importante de conseguir este propósito. Este autor trabaja con el nivel universitario, pero se considera adaptable su investigación para el trabajo en el preuniversitario.

Por otra parte, la investigadora Pérez (2005) considera que:

La labor requiere de un trabajo metodológico que planifique de manera coherente y fluida estos contenidos, que no sea una transmisión fría y esquemática de valores, sino que prepare a la joven generación para que pueda orientarse valorativamente de manera acertada ante cualquier contingencia de su vida personal o social. (Pérez, p.6).

La autora Hernández (2018) indica que:

El texto martiano es fuente de valor referencial para el desarrollo de convicciones ideológicas,

capacidades estéticas, cualidades personales y reflexiones autovalorativas; favorece la armonización del pensamiento, el sentimiento y la conducta en el proceso educativo. En la obra martiana el adolescente puede encontrar un modelo humano en cuanto al deber, la solidaridad, la justicia, la belleza, entre otras nociones éticas, dado que en la creación y disfrute del arte participa la esfera emotiva e intelectual del ser humano. (Hernández, p. 41-42).

La formación de valores es tan importante como el propio contenido que se imparte en cada una de las asignaturas, se trata, por lo tanto, que el sistema de conocimientos y habilidades tengan implícito los valores que se requieren formar.

La obra martiana ofrece esta posibilidad de tratar la formación de valores, desde las edades tempranas, teniendo en cuenta el nivel de enseñanza se escogen textos que lo posibiliten. Se entiende como un proceso gradual, no lineal, en el que se hace necesario indagar teniendo en cuenta las individualidades de nuestros estudiantes, es decir, qué es lo que necesito formar, qué valor o valores se hace necesario reforzar, qué elementos se consideran esenciales afianzar o potenciar en los diferentes contextos o situaciones en la vida.

Romeu (2015) en los Programas de Educación preuniversitaria concede significativa importancia a los valores, situando como objetivo esencial de la asignatura Español – Literatura, la adquisición de valores a través de la lectura y comprensión de las obras que se estudian. Y cita como uno de los objetivos esenciales del grado: “Valorar la importancia del cuidado y cultivo del idioma, mediante el estudio de textos seleccionados, en particular de la literatura de la lengua española, a fin de contribuir al desarrollo de valores y sentimientos”. (Romeu, et al., p.175).

Por su parte Sánchez (2019) aborda dentro de un análisis general de los valores al valor de la responsabilidad considerándolo vital en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes y dispone: “La educación debe atender a los procesos de formación en valores y así contribuir al desarrollo de cada persona, de su cuerpo y mente, inteligencia, sentido ético, responsabilidad, además de ello ser íntegramente capaz de tener pensamiento autónomo y crítico...” (Sánchez, et.al., 2019. p.8).

Teniendo en cuenta, el criterio de los autores sobre la importancia que le confieren a la

formación de valores, se encamina la investigación que se presenta, la cual pretende contribuir a la formación del valor responsabilidad en onceno grado, con una muestra seleccionada de dos grupos con un total de 60 estudiantes. Se utiliza como vía la lectura y comprensión de los textos martianos que se estudian dentro del programa de onceno grado, y otros textos martianos seleccionados cumpliendo con el principio de la selectividad de los textos.

Se trazan como metas docentes:

- Promover actividades de lectura y comprensión que desencadenen en debates productivos que conlleven al razonamiento consciente sobre la importancia de ser responsable.
- Evitar posturas inapropiadas de excusas ante el cumplimiento de las tareas originando actitudes firmes y optimistas.
- Ampliar el compañerismo, colectivismo, desde los debates y tareas encomendadas.

Desarrollo

La formación de valores desde la instrucción

La necesidad de crear acciones encaminadas al logro de la formación de valores ha sido de interés del Ministerio de Educación. En los programas desde los primeros grados de la enseñanza hasta el nivel universitario es palpable en los requerimientos a los docentes para que a través de sus habilidades, creatividad, tanto en las clases como en otras actividades fuera del contexto de la clase, desarrollen en valores a los estudiantes.

La asignatura de Español – Literatura no está exenta y a los docentes de la especialidad les posibilita de manera fluida ajustar los textos u obras que se trabajan en cada grado para contribuir a dicha formación.

De manera que se ponga de manifiesto la estructura de la categoría contenido, esbozada por Addine y añadido al libro guía para las clases de Español – Literatura en el preuniversitario.

Parafraseando la información del mapa conceptual, se explica la interrelación que debe lograrse al impartir los contenidos de la materia dada, enfatizando en la integración con las habilidades a desarrollar, las capacidades de cada estudiante y los valores que se puedan formar teniendo en cuenta lo que propicie ese contenido en análisis. (Clavel & Espinosa, 2016).

Importante señalar que, el trabajo con los valores en el preuniversitario no es solamente del profesor de Español, sino que todos los docentes tienen que brindar sus aportes mediante sus clases y su proceder diario en la escuela. Tanto es así que desde las preparaciones metodológicas se trabajan los contenidos de cada semana y se analizan según los contenidos de cada asignatura qué valores se pueden trabajar. Esto, con previo diseño del tratamiento metodológico que se va enriqueciendo según la creatividad de cada docente.

El profesor de Español – Literatura debe ser paradigma en este sentido, para ofrecer ideas que puedan ayudar a otros docentes en la manera de proceder para la formación de valores, no puede ser un análisis forzado, sino fluido con total independencia en la comunicación.

El docente de la asignatura Español –Literatura debe ser no solo un buen maestro para enseñar los contenidos, debe ser un buen orador, para llegar a formar en valores humanos.

Para que se desarrolle una buena clase de Español es necesario partir del tratamiento metodológico de la asignatura y precisar correctamente los objetivos de cada unidad y clase, establecer las relaciones entre los contenidos e incluso si es posible cumplir con la intermateria según los contenidos que se estén trabajando en otras asignaturas. Prever los contenidos por horas según la dosificación, seleccionar los métodos, los medios, los procedimientos, la forma de organización más propicia para cada clase. El tipo de evaluación, sin desaprovechar la posibilidad, sea esta cualitativa o cuantitativa, de que los estudiantes se autoevalúen y evalúen a otros compañeros, porque es otra manera de formar en valores.

En esta investigación se evidencia solamente de este diseño los textos con los que se trabajó en la unidad 4, relacionada con la obra martiana, a modo de brindar una experiencia a otros docentes sobre la selectividad de los textos en aras de trabajar no solo los contenidos, sino también otros ejes curriculares, en este caso, la formación del valor responsabilidad.

Métodos y materiales

Para la ejecución de esta investigación se escogieron un total de 60 estudiantes de oncenno grado de forma intencional, teniendo en cuenta que es el grado donde se trabaja por parte de la autora principal de la investigación además, aunque sea un grado intermedio en el preuniversitario se sientan las bases para reforzar su compromiso consigo mismo, con sus

padres, con su sociedad de continuar su autosuperación estudiantil para los exámenes de ingreso, para garantizar que sean más responsables con su estudio en aras de ingresar a la educación superior. La asignatura de Español – Literatura propicia asimismo, en la unidad el trabajo con la literatura martiana, a partir del análisis de discursos pronunciados por José Martí Pérez que presentan ideas que contienen vigencia social.

Se analizaron para llevar a cabo el objetivo propuesto un estudio del programa del grado, se tuvieron en cuenta los objetivos esenciales del grado, que en síntesis, además de proponer una comunicación eficiente en diferentes contextos socioculturales, el disfrute a la lectura, su comprensión y valoración, el análisis a las estructuras lingüísticas y la construcción de textos de diversa índole, se encamina a asumir comportamientos éticamente responsables, reflexivos, corteses y respetuosos, a fin de lograr adecuadas relaciones con el medio social.

Por estas razones, la principal prioridad en este contexto es la labor educativa, por tanto se hace imprescindible educar desde la instrucción. Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta fue el diagnóstico de los grupos, al reflejarse mediante una constatación inicial los estudiantes no se sentían motivados para entrar en debates productivos que conllevaran a razonamientos lúcidos, de calidad, pues en ocasiones terminaban en riñas verbales por no ponerse de acuerdo y querer imponerse uno por encima del otro, en determinados puntos de vista. Otra dificultad detectada fue el incumplimiento de tareas particulares y generales, que justificaban la no realización de las mismas, con excusas como: “no tuve tiempo”, “se me presentó un problema x de imprevisto”, “no copié bien la actividad”, “demasiadas tareas en otras asignaturas”...

Se constató además, muestras de falta de cooperación entre compañeros, incumplimientos por no ponerse de acuerdo cuando el trabajo es en equipos. Discusiones para culpar a otro sobre las actividades no realizadas, o realizadas con desgano, a medias y sin mucho esfuerzo.

Por tanto, es de considerar que la formación de valores en los estudiantes que se encuentran cursando la enseñanza media superior es clave para el desarrollo eficiente de la personalidad que influirá en comportamientos adecuados ante el medio social del cual forman parte y en otros contextos que por determinadas circunstancias puedan presentarse.

Se emplearon como métodos:

Teóricos: análisis - síntesis: Con su utilización se logró determinar los fundamentos teóricos y del estudio realizado se sintetizan los que se consideraron con mayor acierto a partir del propio juicio e intereses del autor para su investigación. Inductivo - deductivo: permitió deducir las teorías existentes acerca de la formación en valores y crear valoraciones. Histórico - lógico: permitió estudiar la formación de los valores a través de los criterios de los autores en diferentes etapas. Enfoque sistémico: A partir de un objetivo propuesto asintió organizar el sistema de estudio, análisis problémicos, diseño de acciones encaminadas a resolver la problemática, y resultados finales. Métodos empíricos: observación: Se utilizó para valorar el modo de actuación de los estudiantes que conforman la muestra. Encuesta: Se utilizó en la etapa de diagnóstico para constatar el nivel de consagración, entrega, que poseen los estudiantes para consigo mismo, para el colectivo, con su familia y con la comunidad en general. Métodos Estadístico – Matemáticos: análisis porcentual: Para valorar los resultados cualitativos que permitan arribar a conclusiones sobre la investigación

Propuesta de textos martianos para contribuir a la formación del valor responsabilidad

El desarrollo de la propuesta tiene su principal espacio en las clases presenciales, mediante la lectura, comprensión, debate y valoración del pensamiento martiano así como su contextualización, estimulando el pensamiento crítico y reflexivo, conllevando a formas de actuación responsables.

Para la selección de los textos se tuvieron en cuenta los que se trabajan en el grado y otros escogidos de las obras completas martianas, estos fueron empleados en distintos momentos de la clase, en la medida que el contenido lo fue propiciando. Se utilizaron en motivación de la clase, desarrollo de la clase o como parte del estudio independiente. Mediante interrogantes se llega al análisis y el debate reflexivo. Se exponen en cada una de ellas, en qué ideas o ideas se centra el debate para que contribuya al cumplimiento del objetivo propuesto.

A continuación se exponen los textos martianos seleccionados y la presentación de las ideas que condujeron al debate.

... “Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de

almohada...” (Rivero, et.al., 2009, p.103).

Ese pensamiento, el cual pertenece a la obra martiana “Nuestra América” en el primer párrafo del escrito, aparece en el libro básico de la asignatura, al cual se le dedican horas clases dentro del programa del grado. Importante señalar que el texto es una expresión en sentido figurado, se interpreta como el autor no se refiere propiamente al acto de dormir con un pañuelo puesto o no, o con un arma en la almohada, la esencia radica en valorar nuestro tiempo y emplearlo de la mejor manera, no perderlo en actividades que no aporten a nuestro crecimiento como personas en los ámbitos estudiantiles, laborales, o cualquier circunstancia, un llamado al aporte, a alistarse para el desarrollo del ser individual dentro de la sociedad.

Con este texto se le dio especial participación a estudiantes líderes, que desde la clase anterior debían reflexionar sobre el escrito exponiendo ejemplo en su cotidianidad, que demostraran la vigencia, también con noticias tanto del ámbito nacional como el internacional.

Por la parte docente se aludió a su esfuerzo para las futuras pruebas de ingreso y se condujo a un debate productivo sobre los intereses de cada estudiante para continuar superándose.

“Yo soy un hombre sincero, donde crece la palma, y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma”. (Martí, 2008, p.67).

Estos versos martianos, que los conocen los estudiantes de todas las enseñanzas se emplean a modo de motivación, en una de las clases de la unidad porque encierran un gran mensaje y es el compromiso que tiene el autor, con su terruño, porque estar comprometido con su nación, con sus raíces también es ser responsable, y por esta vertiente se conlleva el debate, en esta ocasión para anunciar además el concurso titulado: Mi responsabilidad con el medio ambiente, donde se incita a ‘participar en el cuidado y la protección de su entorno tomando medidas, y que fueran presentados en un trabajo donde se expusieran los principales resultados obtenidos. Cabe destacar en este sentido, que los resultados fueron satisfactorios y se destacaron a los estudiantes en el matutino del centro, teniendo como premisa de que “honrar, honra”. Los estudiantes contaron sus experiencias en la realización del concurso y se creó un ambiente fructífero para la admiración y fomentar el ejemplo a seguir para alcanzar resultados satisfactorios y de estímulo moral.

Se conlleva además al conocimiento de la cultura cubana, mostrando cómo Pablo Milanés, músico insigne, realiza una interpretación musical con gran sentir cubano, que demuestra que el pensamiento del apóstol sigue vigente. Se posibilita un debate sobre la vida y obra de este músico representativo de Cuba.

“Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás” (Martí, 2000, p.107).

Este pensamiento muy difundido permite, ampliar el respeto, la admiración por las personas que han contribuido a su educación, refiriéndome al sentido amplio, no solo a los docentes, también la familia educa, y otra serie de personas que de alguna forma hayan contribuido a la formación de cada ser individual en algún momento de su vida. Se alude entonces, a ese ejemplo positivo que se adquirió de generaciones anteriores que nos enseñaron, al agradecimiento y sobre todo, a tratar de prepararse para también contribuir futuramente con el ejemplo a generaciones venideras.

“Cantemos hoy, ante la tumba inolvidable, el himno de la vida” (Rivero, et.al., 2009, p.28)

Esta expresión forma parte del escrito “Los pinos nuevos”, texto que se encuentra en la unidad, y es un llamado al deber, a reconocer a los héroes y mártires, a su legado, a crear convicciones propias ante lo que se conoce, lo que se cree y representarlo dignamente, y de cierta forma tratar de mejorarse, de superarse, considerando a las glorias pasadas el ejemplo para continuar, también es ser responsable.

“El deber de un hombre es allí donde es más útil” (Martí, 2023, p.1).

Escrita por Martí el 25 de marzo de 1895, en carta a su madre, Doña Leonor Pérez, es muestra del nivel de compromiso, entrega a sus ideales, que siente este por estar donde más se le necesitaba en ese momento histórico. De manera sencilla se encamina el debate a la formación profesional, a la importancia de formarse para servir socialmente desde nuestra dedicación constante a la actividad profesional, labora que se realice futuramente, en su momento esta utilidad está en continuar su formación estudiantil. Esta frase fue retomada del sitio web: Frases de famosos, de manera que posibilitó la búsqueda de la página y el uso de la tecnología en la clase. En el apartado dedicado al apóstol se pudo leer y comentar en clases algunas

expresiones de personas de todo el mundo de admiración hacia la obra martiana.

“No hay más que una gloria cierta y es la del alma que está contenta de sí” (Martí, 1889, p.1)

Con esta expresión, extraída del discurso pronunciado en el Hardman Hall, Nueva York el 30 de noviembre de 1889, Martí honra los valores en la obra literaria de José María Heredia y Heredia. Además, apunta a la satisfacción personal de hacer lo correcto que contribuye no solo a sí mismo, sino a todos los que nos rodean.

“La medida de la responsabilidad está en lo extenso de la educación: y cuando se sea responsable de todo, todavía no se es responsable de haber nacido hombre, y de obrar conforme a lo que aún existe de fiero y de terrible en nuestra naturaleza”. (Martí, 2008, p.102).

Con este pensamiento se pueden realizar diversas interpretaciones, una de ellas es ver que desde que nacemos comenzamos un largo camino y que nuestros actos determinan quienes somos, que el hombre es de naturaleza imperfecta, pero está en cada quien doblegar aquello que nos hace innoble, sustituyéndolo por lo digno y lo justo. Teniendo en cuenta la selección de pensamientos martianos se elaboran actividades, con el objetivo llegar a situaciones prácticas y el estudiante interiorice la importancia del valor responsabilidad.

Además, pueden elaborarse preguntas para contribuir al debate en cada momento:

- ¿Cómo se manifiesta la vigencia de este pensamiento martiano?
- ¿Qué crees de las personas con conductas irresponsables? ¿Qué ejemplos conoces de irresponsabilidades para consigo mismo, y para el resto de las personas que nos rodean?
- ¿Te parece justo que personas irresponsables afecten a otros? ¿Por qué? Cite ejemplos.
- ¿Te consideras una persona responsable? ¿Qué hechos o acciones reflejados en tu cotidianidad lo demuestran?
- ¿Qué metas te has propuesto? ¿Crees lograr tus metas? Explica qué acciones vas a tener en cuenta para lograrlas.

Resultados

Conllevó a la realización de esta experiencia docente observar que inicialmente los estudiantes

no se sentían comprometidos con la realización óptima de sus tareas docentes, esto no quiere decir que todos asistieran al aula, con las tareas sin realizar sino que, era insuficiente el esfuerzo por proporcionar el máximo en sus respuestas, además se pudo constatar que en ocasiones, la no realización o realización parcial de las tareas conllevaban a las excusas con circunstancias sociales para justificar su comportamiento. Se pudo verificar además, la poca disposición de participar en otras actividades en el centro, tanto dentro de su organización estudiantil como actividades particulares orientadas en los turnos de clases por el docente, lo que llegó a plantearse la problemática para ofrecer tratamiento.

Teniendo en cuenta una constatación final, se aplicó a modo de diagnóstico la observación, notoria en el transcurso del desarrollo de las actividades a conductas más responsables, en la realización de actividades en equipo hubo una mayor cooperación. Se logró establecer debates profundos que conllevaron a análisis complejos donde no siempre se tenían opiniones iguales, sin embargo, se adoptaron posturas más acordes a la empatía y el compañerismo. De manera que logrando conductas más responsables se favorecieron además conductas más solidarias. Pudo comprobarse que el 100 % de las incidencias habían cedido notablemente hacia comportamientos más comprometidos consigo mismos, con su familia y con la sociedad.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos y la literatura consultada colegiamos las siguientes conclusiones:

El estudio de la temática de la formación de valores propició nuevas ideas, valoraciones para atender a la formación de valores, y dentro de esta al valor responsabilidad, el cual permitió adecuarse a contextos actuales.

Se constató que mediante las lecturas martianas desde la asignatura Español – Literatura y su revisión de manera sistemática, ha propiciado la adquisición de actitudes y comportamientos más responsables y comprometidos.

Se evidenció a partir de los resultados la efectividad de la propuesta y la importancia de la misma para la formación del valor responsabilidad en la enseñanza preuniversitaria.

Referencias bibliográficas

- Chacón, N. (2014). El enfoque ético, axiológico y humanista aplicado a la educación. VARONA (59), 14-22. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360636905004>
- Clavel, M., Espinosa A. (2016). La clase de Español – Literatura en el preuniversitario. Editorial Pueblo y Educación.
- Hernández, N. (2018). La comprensión de la lectura desde un enfoque interdisciplinario, a través de la obra martiana, en el Centro Provincial para la Enseñanza Artística de Villa Clara [Tesis doctoral. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas].
- Martí, J. (2020). Decálogo de la educación. Educare. 2(8):107-108. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35620822>
- Martí, J. (2023). Frases de famosos. <https://citas.in/frases/683513-jose-marti-i-el-deber-de-un-hombre-es-estar-alli-donde-es-ma/>
- Martí, J. (1889). Discurso en Hardman Hall, New York. Recuperado el 20 de enero de 2023, de http://www.damisela.com/literatura/pais/cuba/autores/marti/discursos/1889_1_1_30.htm
- Martí, J. (2008). Cuadernos Martianos. Editorial Pueblo y Educación. Cuarta reimpresión.
- Pérez, N., Cruz, M. (2005). El análisis de textos martianos: una vía para la formación de valores. 4 (13), artículo 8: <http://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/154>
- Rivero, D., Hernández, C., Batista, M., Ineraite, R., Oleaga, A., Rojo, M. (2009). Libro de Español – Literatura oncenno grado. Editorial Pueblo y Educación.
- Rodríguez, E., Marichal OC., Meneses, Z. (2022). Teorías del liderazgo y su impacto en los dirigentes y estudiantes universitarios. Revista Estrategia y Gestión Universitaria. 10(2), 66-79. <https://revistas.unica.cu/index.php/regu/article/view/2255/4288>
- Romeu, A., Clavel, M., Ramos, M., Calderón, O., O’Farril, I., Ramos, M., Rumbaut, C. (...) (2012). Programas Humanidades Educación Preuniversitaria. Editorial Pueblo y Educación.
- Sánchez, C., Díaz, A., Espinosa, C., Rodiel, J. (2019). Sistema de actividades para fortalecer

el valor responsabilidad en los estudiantes de la Escuela Formadora de trabajadores sociales en el municipio de Guáimaro. *Revista de Investigación Académica sin frontera*. 12 (29), 33. <https://doi.org/10.46589/rdiasf.v0i29.218>

Vitier, C. (2004). *Ese sol del mundo moral*. Editorial Félix Varela.